

A HISTÓRIA DAS REDES SOCIAIS E SEUS IMPACTOS

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 06/02/2024](#)

THE HISTORY OF SOCIAL NETWORKS AND ITS IMPACTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10626254

Lucas Fernandes De Moura¹; Cindy Emily Pinheiro Bonfim²; Mayara Andria Carneiro Câmara³; Glycia Ruthênia Tomaz Pontes⁴; Tereza Marina Melo Boggio⁵; Jeanete Alves Moreira⁶; Douglas Araújo⁷; Thiago Chellappa⁸

RESUMO

As redes sociais têm desempenhado um papel significativo na evolução da internet e na forma como nos comunicamos e interagimos online. Desde os primeiros sistemas de comunicação até as plataformas onipresentes de hoje, a história das redes sociais é uma jornada fascinante que reflete o crescimento e a transformação da sociedade digital. Neste resumo expandido, exploraremos marcos importantes e eventos-chave na história das redes sociais.

Palavras Chaves: Redes sociais, internet, online.

ABSTRACT

Social media has played a significant role in the evolution of the internet and the way we communicate and interact online. From the earliest communication systems to today's ubiquitous platforms, the history of social media is a fascinating journey that reflects the growth and transformation of the digital society. In this expanded summary, we'll explore important milestones and key events in the history of social media.

Keywords: Social networks, internet, online.

INTRODUÇÃO

O surgimento das redes sociais pode ser rastreado até as comunidades online e os primeiros sistemas de mensagens eletrônicas, que surgiram na década de 1970. BBS (Bulletin Board Systems) permite que usuários se conectem e trocam mensagens em um ambiente digital. Embora esses sistemas fossem limitados em termos de alcance e capacidade de interação, eles estabeleceram as bases para a interação social mediada por computador.

A década de 1990 testemunhou o advento da World Wide Web e o início das redes sociais modernas. Em 1997, o site SixDegrees.com se tornou a primeira plataforma online a permitir que os usuários criassem perfis e se conectarem uns com os outros. Essa plataforma pioneira introduziu a ideia de amigos virtuais e oferece recursos como envio de mensagens e criação de grupos.

No início dos anos 2000, várias redes sociais importantes surgiram. O Friendster, lançado em 2002, foi um dos primeiros sites a popularizar o conceito de conexões sociais online. Ele permitia que os usuários criassem perfis, adicionarem amigos e compartilhassem conteúdo. O MySpace, lançado em 2003, expandiu ainda mais a popularidade das redes sociais, oferecendo recursos de personalização de perfis e compartilhamento de músicas.

Em 2004, o Facebook foi lançado por Mark Zuckerberg como uma plataforma de rede social exclusiva para estudantes universitários. Com o tempo, o Facebook se expandiu e se tornou a rede social mais popular e influente do mundo, abrangendo todas as faixas etárias e regiões. Ele introduziu recursos como o feed de notícias, compartilhamento de fotos e eventos, tornando-se um elemento central da vida social online.

Além do Facebook, outras redes sociais notáveis surgiram na mesma época. O LinkedIn, lançado em 2003, concentrou-se no mundo profissional, permitindo que os usuários se conectassem com colegas de trabalho e construíssem redes de contatos profissionais. O Twitter, lançado em 2006, introduziu a ideia de microblogging, permitindo que os usuários compartilhassem atualizações curtas em tempo real.

Com o avanço da tecnologia móvel, as redes sociais se adaptaram para atender às demandas dos usuários em movimento. O lançamento do Instagram, em 2010, trouxe uma abordagem centrada em imagens, permitindo que os usuários compartilhassem fotos e vídeos. O Snapchat, lançado em 2011, introduziu a ideia de mensagens efêmeras, adicionando um elemento de temporalidade às interações sociais.

Nos últimos anos, as redes sociais continuaram a se multiplicar e evoluir. O surgimento de plataformas como o TikTok, em 2016, com foco em vídeos curtos e criativos, atraiu uma base de usuários jovens e impulsionou tendências culturais. Além disso, o crescimento das redes sociais profissionais, como o LinkedIn, e a ascensão das redes sociais temáticas, como o Pinterest, demonstram a diversificação contínua das redes sociais.

MATERIAS E MÉTODOS

O estudo foi realizado através de um aprofundamento e investigações sobre as Redes sociais, onde percebeu-se como disseminou para quase toda a população, observou-se vários sites especializados onde o assunto

principal é as redes sociais e as tecnologias, onde dia após dia cresce o número de adeptos.

RESULTADOS

Um estudo revelou que os brasileiros gastam mais de 10 horas diárias navegando na internet, sendo que 3 horas e 42 minutos desse tempo é para acessar as redes sociais. Os dados são da agência de marketing digital Sortlist, que analisou o uso médio da rede em diferentes aplicativos. De acordo com a pesquisa, o Brasil ocupa o segundo lugar da lista como um dos países que passam o maior tempo nas mídias digitais do mundo, ficando atrás somente das Filipinas (4h15) e Colômbia (3h45).

E são os mais diversos aplicativos para troca de mensagens, postagem de fotos e compartilhamento de vídeos. No entanto, apesar das plataformas serem uma forma de lazer, é preciso ficar de olho para não usar em excesso ou perder o foco ao fazer outras atividades do dia a dia. Sobre esse tema, o Edição do Brasil conversou com Amanda Soares (foto), psicóloga especialista em comportamento humano.

É preciso ter controle e pensar antes de postar qualquer coisa, afinal, todo mundo fica muito corajoso para expressar o que pensa nas redes, muitas vezes por não ter o contato físico. As pessoas muito impulsivas tendem a demonstrar isso de forma mais exacerbada. Às vezes, em um momento de raiva ou de pouca reflexão,

Perde o controle da situação e publica coisas que ficaram documentadas e nem sempre refletem profundamente o que gostariam de expressar naquele momento. E isso traz consequências para a vida. Algumas podem perder o emprego e até mesmo as amizades.

Esse Resultado foi obtido através de uma pesquisa, realizada pela Comscore, de janeiro de 2020, e foi colocada como resultado por ser exposto em seminário, e pesquisado é citado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, a história das redes sociais é uma narrativa de constante inovação e adaptação às necessidades e preferências dos usuários. Desde as primeiras comunidades online até as redes sociais onipresentes de hoje, essas plataformas transformaram a forma como nos conectamos, compartilhamos informações e interagimos digitalmente. À medida que a tecnologia continua a evoluir, é provável que as redes sociais continuem a desempenhar um papel fundamental na maneira como nos relacionamos e nos envolvemos online.

REFERÊNCIAS

1. <https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/33036-a-historia-das-redes-sociais-como-tudo-comecou.htm>
2. <https://edicaodobrasil.com.br/2022/06/10/brasil-e-o-terceiro-pais-do-mundo-do-que-mais-utiliza-as-redes-sociais/>

¹Graduando em Humanidades. lucasfernandes1981@hotmail.com.
Telefone: (84) 99913-5723 – Rua: delmiro gouveia n.2855, Neópolis, Natal –
RN. Universidade Do Rio Grande Do Norte / Instituto Humanitas de
Estudos Integrados

²Graduanda em Humanidades. Cindypinheiro07@gmail.com. Telefone:
(75) 99184-5622 – Av: Senador Salgado Filho, n.3000, Lagoa Nova, Natal –
RN. Universidade Do Rio Grande Do Norte / Instituto Humanitas de
Estudos Integrados

³Graduanda em Humanidades. mayara.andria.700@ufrn.br. Telefone: (84)
99135-2588 – Av: Senador Salgado Filho, n.3000, Lagoa Nova, Natal – RN.
Universidade Do Rio Grande Do Norte / Instituto Humanitas de Estudos
Integrados

⁴Graduanda em Humanidades. glyciaruthenia15@gmail.com. Telefone:
(84) 99418-3005 – Av: Senador Salgado Filho, n.3000, Lagoa Nova, Natal –
RN. Universidade Do Rio Grande Do Norte / Instituto Humanitas de
Estudos Integrados

⁵Graduada em Bacharelado em Educação Física.
marinamboggio@gmail.com. Telefone: (84) 99922-8034 – Av: Senador Salgado Filho, n.3000, Lagoa Nova, Natal – RN. Universidade Do Rio Grande Do Norte / Departamento de Educação Física

⁶Doutora em Agronomia. jeanete.alves@ufrn.br. Telefone: (84) 99193-6136 – Av: Senador Salgado Filho, n.3000, Lagoa Nova, Natal – RN. Universidade Do Rio Grande Do Norte / Departamento de Estatística

⁷Doutor em História. salgoud@uol.com.br. Telefone: (84) 99988-0707 – Av: Senador Salgado Filho, n.3000, Lagoa Nova, Natal – RN. Universidade Do Rio Grande Do Norte / Instituto Humanitas de Estudos Integrados

⁸Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais.
chellappathiago@gmail.com. Telefone: (84) 99129-3931 – Rua: Joaquim Fabrício n.299, Petrópolis, Natal – RN. Universidade Do Rio Grande Do Norte / Instituto Humanitas de Estudos Integrados

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!